

Original paper

O'QITUVCHILARDA KREATIV FIKIRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA YANGICHA YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

© A.P. Xolturayev¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga oid zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Kreativlik tushunchasining mazmuni, ta'limdagi roli va uni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar ochib beriladi.

MAQSAD: pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida kreativ fikrlashni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar va usullarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kreativlik psixologiyasi va pedagogikasi bo'yicha nazariyalar (J. Gilford, A. Maslou, E.P. Torrants), taqqoslov tahlil, pedagogik tajribalarni umumlashtirish va me'yoriy hujjatlar tahlili usullaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar orqali ochiq va ijodiy ta'lim muhiti yaratish pedagogik kreativlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Kreativ fikrlashning asosiy ko'rsatkichlari — originallik, egiluvchanlik, bashorat qilish, ko'p vazifalilik va samaradorlik alohida tahlil qilindi.

XULOSA: pedagogik kreativlikni rivojlantirish uchun ta'limning individuallashtirilgan shakllari, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar, kross-fanli yondashuvlar zarur. Bu jarayonlar raqobatbardosh, tashabbuskor va innovatsion pedagog shaxsini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, pedagogik kreativlik, interfaol metodlar, intellekt, mustaqil faoliyat, fikrlash, pedagogik tayyorgarlik.

Iqtibos uchun: Xolturayev A.P. O'qituvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda yangicha yondashuvlardan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. №8. B.340–345.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧИТЕЛЕЙ

© А.П. Холтураев¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные подходы к развитию креативного мышления у будущих педагогов, раскрывается сущность креативности

и её роль в педагогической деятельности, анализируются методы и средства её формирования.

ЦЕЛЬ: изучить педагогические условия и методы, способствующие формированию и развитию креативного мышления у студентов педагогических вузов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы психологические и педагогические теории креативности (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Е.П. Торранс), метод сравнительного анализа, обобщения, интерпретации педагогического опыта и анализа нормативных документов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что развитие креативности возможно при условии внедрения интерактивных методов обучения, создания открытой образовательной среды, направленной на развитие интеллектуальных, эмоциональных и коммуникативных компетенций. Выявлены характеристики и показатели креативного мышления, такие как оригинальность, гибкость, прогнозирование, способность к многозадачности и продуктивности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для успешного развития педагогической креативности необходимы индивидуализированный подход в обучении, стимулирование самостоятельности и критического мышления, применение креативных заданий и междисциплинарных подходов. Это способствует формированию конкурентоспособного, инициативного и инновационного педагога.

Ключевые слова: креативность, педагогическое творчество, интерактивные методы, интеллект, самостоятельная деятельность, мышление, педагогическая подготовка.

Для цитирования: Холтураев А.П. Использование новых подходов в развитии творческого мышления у учителей. // Inter education & global study. 2025. №8. С. 340–345.

THE USE OF NEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING AMONG TEACHERS

© Asqarjon P. Xolturayev¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines modern approaches to developing creative thinking in future teachers. It outlines the essence of creativity and its significance in pedagogical practice, analyzing effective methods for its development.

AIM: to explore pedagogical conditions and methods that promote the formation and advancement of creative thinking in students of pedagogical universities.

MATERIALS AND METHODS: the study relies on psychological and pedagogical theories of creativity (J. Guilford, A. Maslow, E.P. Torrance), comparative analysis, generalization of pedagogical practices, and the review of regulatory documents.

DISCUSSION AND RESULTS: the study reveals that creativity can be fostered through the implementation of interactive teaching methods and the creation of an educational environment conducive to intellectual, emotional, and communicative growth. Key indicators of creative thinking—originality, flexibility, forecasting, multitasking, and productivity—are identified and described.

CONCLUSION: successful development of pedagogical creativity requires an individualized learning approach, encouragement of autonomy and critical thinking, the use of creative tasks, and interdisciplinary strategies. These conditions help shape competitive, proactive, and innovative educators.

Keywords: creativity, pedagogical creativity, interactive methods, intelligence, independent work, thinking, teacher education.

For citation: Asqarjon P. Xolturayev. (2025) 'The use of new approaches in the development of creative thinking among teachers', Inter education & global study, (8), pp.340–345. (In Uzbek).

Zamonaviy dunyoning innovatsiyalariga moslashish, doimiy yangilanuvchi jamiyat hayotiga yosh avlodni tayyorlash va uni zamon talablariga muvofiq takomillashtirish jarayonlarida faol ishtirok etish qobiliyatini rivojlantirish oliy ta'lim muassasasi pedagogining muhim kasbiy vazifasi hisoblanadi. Kreativlik ta'lim jarayonini tashkillashtirishni o'zida mujassamlashtirib, kreativ ta'lim jarayonini qurish, ta'lim texnologiyalaridan ijodiy salohiyatni rivojlantirish turli uslublar, bilim va ko'nikmalar muvozanatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Kreativlikning mohiyati - intellekt insonning aqliy salohiyati bo'lsa, kreativlik ana shu aqliy salohiyatni maqsadga yo'naltirilgan tarzda erkin ishlata olish qobiliyati hisoblanadi.

Kreativlik atamasi Angliya-Amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo'ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi (adabiyot). J. Gilford kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlarni ko'rsatadi:

- fikrni maqsadga muvofiq yo'llay olish;
- o'ziga xoslik (originallik);
- qiziquvchanlik;
- farazlar yaratish qobiliyati;
- xayol qila olish (fantaziya).

Mamlakatimizda inson, uning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, manfaatlarini ro'yobga chiqarish sharoitlarini yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi izchil islohotlar natijasida interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishni keng tatbiq etish imkoniyatlari yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim

xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish" kabi ustuvor vazifalar belgilanib berilgan. Shunga muvofiq interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'noni tushunib olish talab etiladi. "Kreativlik" tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati A.X. Maslou kreativlikni 2 turga bo'ladi: iste'dodning kreativligi va shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirish kreativligi.

Shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirish kreativligi shaxs bilan uzviy bog'langanligi sababli biz unga kundalik hayotda va kasbiy faoliyatning ko'p sohalarida duch kelishimiz mumkin. A.X. Maslou kreativlikda o'z-o'zini aktuallashtirishning ikki darajasini keltirib o'tgan: birinchisi – "ixtiyorsiz kreativlik, bunda shaxsning birdan aqliga kelish, ruhlanish, qiyin kechinmalarga ega bo'ladi", "ikkinchisi – ixtiyoriy, og'ir mehnat bilan bog'liq, uzluksiz ta'lim, kamolotga intiluvchanlik" asosida shakllanadi. A.X. Maslou kreativlikni inson tabiatining fundamental xarakteristikasi sifatida ko'radi, ya'ni barcha insonlardagi tug'ma qobiliyat, lekin hayoti davomida ma'lum ijtimoiy to'siqlar natijasida yo'qolib ketadi, deb hisoblaydi T.A. Barisheva va Yu.A. Jigalovalar pedagogikada kreativlikni tizimli (ko'p bosqichli, ko'p o'lchamli) psixik (ruhiy) ta'lim sifatini oshitish, unga faqatgina intellektual potensialni emas, balki motivatsiya, emotsiya, estetik rivojlanish darajasi mavjudligi, kommunikativ parametrlari, kompetentligi va hokazolarni ham kiritadi (adabiyot).

Shuningdek, kreativlikning mezonlari Dj.P. Gilforda, E.P. Torrans tomonidan belgilangan:

- ravonlik: ma'lum bir vaqt oralig'ida ko'plab fikrlarni ishlab chiqarish qobiliyati;
- o'ziga xosligi: aniq, taniqli, umume'tirof etilgan, oddiy yoki qat'iy belgilanganidan farq qiluvchi g'ayrioddiy, nostandart g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati;
- sezuvchanlik: g'ayrioddiy detallarga sezgirlik, qarama-qarshilik va turli xil noaniqliklar, tezda bir fikrdan ikkinchisiga o'tishga tayyorlik;
- mo'tadillik: g'ayritabiiy kontekstda ishlashga tayyor bo'lish, ramziy, birlashtiruvchi fikrlashga moyillik, oddiy va murakkab sharoitda ko'rish qobiliyati;
- rivojlanish: paydo bo'lgan g'oyalarni batafsil ishlab chiqish, ularni sath va quyi tizimlarga aylantirish qobiliyati;
- to'xtashga qarshilik: bir xillikka qarshilik ko'rsatish, ya'ni muammoni yechish jarayonida kelib tushayotgan turli informatsiyalar andozalariga qarshilik ko'rsatish;
- noaniqlik: stimuldan mustaqil mantiqiy reaksiyagacha bo'lgan qobiliyat;
- "nomlash"ning mavhumligi: shaxsning muammo mohiyatini tushunish qobiliyati, aslida, ahamiyatga ega bo'lgan nomni tushunish va aksini aks ettirish qobiliyati ("nomlash" jarayoni mufassal shaklni, muammoning mohiyatini ko'rish qobiliyatini, og'zaki shaklga aylantirish qobiliyatini aks ettiradi);

ko'p vazifalilik: bir vaqtning o'zida bir nechta loyihalarda ishlash qobiliyati;
samaradorligi: maxsulotning yaroqliligi ularning foydasi, mahsulotning maqsadli auditoriyasi tomonidan yangi, noyob, original bo'lishi haqidagi idrok;
mamnuniyat: kreativlikning natijasi (adabiyot).

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, shaxsning ijodiy salohiyati muammoga mustaqil qarash, qarama-qarshiliklar, tanqidiy fikrlash; har qanday muammolarni tahlil qilish qobiliyati, analitik fikrlash; ular uchun yechim topish qobiliyati; bilim olish, malaka va ta'lim berish usullarini yangi holatga o'tkazish imkoniyati; ilgari o'rganilgan usullarni yangilarga birlashtira olish kabi ko'nikmalarda namoyon bo'lishi mumkin.

Tafakkurning egiluvchanligi – jamiyatda qabul qilingan va an'anaviy mavjud bo'lgan, aslida, to'g'ri deb o'ylangan shablon yo'nalishlar va tamoyillarning zamonaviy taraqqiyot uchun javob bera olmay qolganligini anglash, yangi yo'nalish va choralarni sezish, ularni tafakkur qila olish va shakllantira bilish, o'z faoliyatini yangidan qura olish va masala yechiminining yangi yo'nalishlariga o'zini safarbar eta olishdir (adabiyot). Prognoz, bashorat qila olish esa o'z sohasi rivojidadagi istiqbol o'zgarishlar mohiyati, kelib chiqish sabablari va yuzaga kelish muddatlarini tafakkur tahlili orqali oldindan anglash tafakkuri hisoblanadi.

Masalan, mehnat unumdorligining ko'tarilishi va pasayishi, konyuktura yoki bozorning o'zgarishi hamda mazkur o'zgarishlarning sohaga bo'lgan ta'siri, narxlarning ko'tarilishi, pasayishi ta'lim oluvchilarda kreativlikni rivojlantirish ta'lim mazmunini o'zlashtirishda ta'lim oluvchilarning bilim saviyasi, o'zlashtirish darajasi, ta'lim manbai, didaktik vazifalariga qarab, munosib ravishda o'qitish jarayonini tashkil etishni talab qiladi. Bunda quyidagi pedagogik shart-sharoitlarga amal qilish lozimligi nazarda tutiladi: ta'lim oluvchilarda kreativ faoliyatni egallash mayllarini qaror toptirish, bilish ehtiyojlarini shakllantirish va ta'lim jarayonida mustaqillikni namoyon qilish muhitini ta'minlash; ta'lim oluvchilarda ijodiy fikrlash uchun qulay imkoniyat yaratish, ta'lim oluvchilar tomonidan bayon qilingan turli-tuman fikrlar va g'oyalarni bag'rikenglik bilan qabul qilish hamda ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlash, har bir ta'lim oluvchida uning ijodiy fikrlashga qodirligi haqida qarorni ishonch toptirish, ularning ijodiy faolliklarini muntazam rag'batlantirish singari sifatlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa sifatida yatish mumkinki, o'quv jarayonini ta'lim oluvchi shaxsning xususiyatlari, ehtiyojlari va intellectual salohiyatidan kelib chiqqan holda individuallashtirish;

ta'lim oluvchilarda individual, kichik guruhlar va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularni muammolarni hal qilishda tayyor, standart yechimlar bilan birga nostandart yechimlar qabul qilishga undash;

kreativ faoliyatni rivojlantirishning asosi bo'lgan kognitiv bilimlarni amalda qayta ishlab chiqish va takomillashtirish imkonini beradigan interfaol mashg'ulot shakllari va metodlarini tanlash va tatbiq etish va hokazo.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirzayeva, Z. S., & Fayziev, V. B. (2021). o'quvchilarda mustaqil ta'limini
2. tashkil etish yo'llari. Academic research in educational sciences, 2(5), 362-366.
3. Sodiqova Sh.A. "Maktabgacha pedagogika" "Tafakkur chashmalari" T.2013y.
4. Kayumova N.M. "Maktabgacha pedagogika" "TDPU" nashriyoti T.:2013 y.
5. www. pedagog. Uz
6. www. ziyonet. Uz

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xolturayev Asqarjon Panjiyevich**, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) [Холтураев Аскаржон Панджиевич, Доктор философии (PhD) по психологии], [Xolturayev Asqarjon Panjiyevich doctor of philosophy (PhD) in psychology]; manzil: Surxandaryo viloyati, Termiz, Islom Karimov ko'chasi, 228, [адрес: Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ислама Каримова, 228], [address: Surkhandarya region, Termez, Islam Karimov str., 228]